

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ ВРЕМЯ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME»

NATIONAL ACADEMY
OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH (NACSIR)

OJS
OPEN
JOURNAL
SYSTEMS

NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH(NACSIR)

**SCIENCE AND EDUCATION:
MODERN TIME**

International Electronic Scientific and Practical Journal

№8 (2024)

Журнал основан в 2023 г.
Ежемесячное научное издание

Адрес редакции:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, С4.6

E-mail: nacsir.nauka@gmail.com

Адрес страницы в сети Интернет: nacsir.kz

Google Scholar

OPEN ACCESS

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Главный редактор:
Абенов Айдос Максатович, *PhD (Казахстан)*

Редакционная коллегия

Сериков Айдос Максатович,
PhD (Казахстан)
С. Айтбаева,
магистр гуманитарных наук (Казахстан)
Аубакиров Максат Отешович,
кандидат педагогических наук (Казахстан)
Бурханов Ермек Нурмакович,
профессор (Казахстан)
Искандаров М.И.,
д.б.н., профессора (Кыргызстан)
Ниязова Т.Д.,
к.т.н., доцент (Узбекистан)
Хужамбердиев А.А.,
PhD (Узбекистан)
Ходжиева А.Б.,
кандидат медицинских наук (Таджикистан)
Борисов Антон Васильевич,
кандидат политологических наук, доцент (Россия)
Ахмедова С.Р.,
кандидат психологических наук, (Азербайджан)
Досина Елена Владимировна,
кандидат филологических наук (Белоруссия)
Курманов Айбол Болатович,
кандидат экономических наук (Кыргызстан)
Чемерисов Сергей Андреевич,
профессор, доктор юридических наук (Казахстан)
Жамбылов Канат Оралович,
профессор, доктор медицинских наук (Казахстан)

Editorial team

Aydos Maksatovich Serikov,
PhD (Kazakhstan)
S. Aitbaeva,
Master of Humanities (Kazakhstan)
Aubakirov Maksat Oteshovich,
Candidate of Pedagogical Sciences (Kazakhstan)
Burhanov Ermek Nurmakovich,
professor (Kazakhstan)
Iskandarov M.I.,
PhD, professor (Kyrgyzstan)
Niyazova T.D.,
Ph.D., associate professor (Uzbekistan)
Khuzhamberdiev A.A., PhD (Uzbekistan)
Khodzhieva A.B., candidate of medical sciences (Tajikistan)
Borisov Anton Vasilyevich,
candidate of political sciences, associate professor (Russia)
Akhmedova S.R.,
candidate of psychological sciences, (Azerbaijan)
Dosina Elena Vladimirovna,
candidate of philological sciences (Belarus)
Aybol Bolatovich Kurmanov,
Candidate of Economic Sciences (Kyrgyzstan)
Chemerisov Sergey Andreevich,
professor, doctor of legal sciences (Kazakhstan)
Zhambylov Kanat Oralovich,
professor, doctor of medical sciences (Kazakhstan)

Издатель: National Academy of Scientific and Innovative Research(NAcSIR)

Тематическая направленность: по различным отраслям технических, естественных, медицинских, общественных и гуманитарных наук.

Периодичность: Ежемесячно

Международный научный журнал зарегистрирован в комитете информации, Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

МАЗМУНЫ/ CONTENT/ СОДЕРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

СУГРАЛИНОВА БИБИГУЛЬ АЛПЫСБАЕВНА, БИСМЕЛЬДИНОВА БИБИГУЛЬ МУРАТОВНА, ХАВИДОЛДА БАХЫТГУЛ (ПАВЛОДАР, КАЗАХСТАН) РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛОЖНЫХ МНОГОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ПРИЕМОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ?	5
КОМАРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА (СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЗАХСТАН) ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ	10
СТЫБАЕВА АЙГУЛЬ ШИЛДЕБАЙКЫЗЫ, ХУСАИНОВА ДИЛЬНАРА БУЛАТОВНА (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА САУЫҚТЫРУ ЖӘНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ	15
УӘЛИХАНҚЫЗЫ ӘДЕМІ (ҚАРАҒАНДЫ, ҚАЗАҚСТАН) STEM - ӘЛЕМДІК БІЛІМ БЕРУДЕГІ НЕГІЗГІ ТРЕНД ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗІРГІ М	
КАЛИЕВ ДАУРЕН АМАНГЕЛДИЕВИЧ (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ТӨҢКЕРІЛГЕН ҚЫНЫП АЯСЫНДА БІЛІМ БЕРУ	24
КУШМУРЗИНА ДАМЕТКЕН ХАЖМУХАНОВНА (ҚОСТАНАЙ, ҚАЗАҚСТАН) ӨҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖӘНЕ ЖАЗУ САУАТТЫЛЫҚТАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ.....	28
МУСБЕКОВ О.У. (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГОВ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК ЗАДАЧА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ	32
МУСАБЕКОВ ОНДАСЫН (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНОГО-ФИЗИКА, АКАДЕМИКА Л.Д. ЛАНДАУ КАК МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРОФЕССОРА УНИВЕРСИТЕТА	36
MALIYEVA ZEMFIRA RINATOVNA (TARAZ, KAZAKHSTAN) THE COLLECTIVE UNCONSCIOUS IN THE STORIES OF BAKHYTZHAN KANAPYANOV	39
ФРАДКИНА ГЕЛЛА БОРИСОВНА (ПАВЛОДАР, КАЗАХСТАН) КОМПОЗИТОРСКАЯ ШКОЛА КАЗАХСТАНА РУБЕЖА XX -XXI ВЕКА	47
БҰАВУКНОВА NATALYA KONSTANTINOVNA (ASTANA, KAZAKHSTAN) PROJECT METHOD AS A TOOL FOR DEVELOPING STUDENTS' INDEPENDENCE AND RESPONSIBILITY IN STUDYING ENGLISH	52
ХАЙРУШЕВА САЛТАНАТ МӘЛСКЫЗЫ (ОРАЛ, ҚАЗАҚСТАН) ЖАЙЫЛЫМДЫҚ АЛҚАПТАРДЫҢ ӨНІМДІЛІК ДИНАМИКАСЫН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ	59
КУЗЬМЕНКО ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, ШИТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, КУДЫКЕНОВ АЙДАРБЕК КАЙСАЕВИЧ (ПЕТРОПАВЛОВК, КАЗАКСТАН) ЗАНЯТИЯ ЦИКЛИЧЕСКИМИ ВИДАМИ СПОРТА В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.....	64
ҚАРЫБЕКОВА КАРЛЫҒАШ НУРГАЛИЕВНА (ТАРАЗ, КАЗАХСТАН) ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ С УЧЕНИКОМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.....	67
ТЛЕУЛОВ ЕРБОЛ ЭРНСТОВИЧ, ЕРМЕКБАЕВА АКМАРАЛ ТУЛЕНДИЕВНА (ШЫМКЕНТ, КАЗАХСТАН) ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ ЧЕРЕЗ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ	72
УСТИНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА (ПЕТРОПАВЛОВСК, КАЗАХСТАН)	

УРОК МАТЕМАТИКИ НА ТЕМУ «КОМБИНАЦИЯ МНОГОГРАННИКОВ И ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ» ДЛЯ 11 КЛАССА С САМОАНАЛИЗОМ	75
ДЖЕКЕНОВ ПАХЫТ СУЛЕЙМАНОВИЧ, СУЛЕЙМАНОВ ОЛЖАС ПАХЫТУЛЫ (ТАРАЗ, ҚАЗАҚСТАН) ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДЗЮДО КҮРЕСІНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ.....	85
МАТНИЯЗОВА УЛБОСЫН ХОЖАНИЯЗОВНА (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ МЕТАТАНЫМДЫҚ БІЛІМІН ДАМУ ТУДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ СТРАТЕГИЯЛАРЫ	89
РАЧЕНКО ОЛЬГА ИВАНОВНА (УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, КАЗАХСТАН) ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ.....	92
ЗАЙЫРБЕК БАҚЫТКҮЛ ЖАРҚЫНБЕКҚЫЗЫ (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) 4 К МОДЕЛІ НЕГІЗІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМУ ТУДАҒЫ	99
MUKANBETKALIYEVA LUNARA RINATOVNA (ALMATY, KAZAKHSTAN) EXPLORING THE INFLUENCE OF PRACTICUM COURSE BOOKS ON 7TH GRADE STUDENTS	104
ҮСЕНОВА НАЗЕРКЕ КАМАЛАДДИНҚЫЗЫ¹, АМАНБАЙ БАЛҒЫН БАЙСАЛҚЫЗЫ, ТӨЛЕП БАЛАУСА АНА-ТӨЛІҚЫЗЫ^{3 1,2} (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН), ТАЛДАУДЫ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ КӨМЕГІМЕН БІЛІМ БЕРУ	
П	
Р	
ОАСАНОВ Н.А.¹ РЫШТАЙ Қ.Қ² (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН) ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЦЕБАҒЫНДА ДАМУ ТУДАҒЫ НЕГІЗГІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР	122
БАКБАЕВА САНИЯ МАНАТОВНА, МУСТАФИН ТИМУР ТАУКЕНОВИЧ, ҚОШАНОВ РАХМАН МАХКАМОВИЧ (ПАВЛОДАР, КАЗАХСТАН) РАЗВИТИЕ НАВЫКА АНАЛИЗА И СИНТЕЗА С ПОМОЩЬЮ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ	125
САРАНЖИПОВА АЛТЫНГУЛЬ КАИРЖАНОВНА, ЖАБАГИНА РАУШАН МАГЖАНОВНА, МИНИКЕЕВА САЛТАНАТ ЕРМЕКОВНА (ПАВЛОДАР,	
Қ	
АМАТҚЫЗЫ НАЗЫМ (АТЫРАУ, КАЗАХСТАН) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ АТОМНОГО ЯДРА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ	132
К	
Қ	
¹ABDILDAULY ALEM, ²MUKASHEVA DANAGUL MADIYAROVNA, ³MARTINA HAAS (TALDYKORGAN, KAZAKHSTAN) ^{1,2} , (ZILINA, SLOVAKIA) ³ USING EDUCATIONAL TASKS IN EDUCATIONAL FIELD PRACTICE IN BOTANY	141
ҒЛИМОВ ШАРАБИДИН САЛИЕВИЧ (АНДИЖАН,УЗБЕКИСТАН) ТРУДНОСТИ ОСВОЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА	145
ҒАДИРОВА АСЫЛЗАТ КУДРАТИЛЛАЕВНА (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН) ҚАЗІРГІ АМАН ЖАҒДАЙЫНДА ГЕОГРАФИЯДАН БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҒАША ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІН ҚОЛДАНУ	152
ЖУМИЛОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, ЖЕЛДЫБАЕВА БАЛҒЫН СЕМБАЕВНА ҚЕМЕЙ, КАЗАХСТАН) ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В ФОРМАТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ	154
ҚСЕНҒАЛИЕВА АЛТЫНАЙ МЕЙРАМБЕКҚЫЗЫ (АТЫРАУ, ҚАЗАҚСТАН) ӘТБАСЫНДА ҮЙЛЕСІМДІ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ЖАСАЙТЫН ЕРЕКШЕ БАЛАНЫ АӘРБИЕЛЕУ МЕН ДАМУ ТУДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	158

Б

В

Қ

Б

В

Р

ДУЙСЕНБАЕВА АЙГУЛЬ ТИЛЕГЕНОВНА, ГАЛИМОВА БАКЫТ ОРАЛОВНА (СЕМЕЙ, ҚАЗАҚСТАН) БАСТАУЫШ СЫНЫПТЫ ОҚЫТУДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУДА АЛАТЫН РӨЛІ	162
КАИРОВА АЙЖАН АБЛАЕВНА, БЕРДИКУЛОВА РАМИДА ДАСТАНБЕКОВНА, ЕЛЮБАЕВА АЙНАШ ОРАЛОВНА, БЕКТЕМИРОВА БАЛЖАН ОРДАБАЕВНА (КОКШЕТАУ, ҚАЗАХСТАН) РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ	165
NURSEITOVA NURBAKYT NURSEITKYZY (TALDYKORGAN, KAZAKHSTAN) THE USE OF WARM UP ACTIVITIES IN TEACHING FUNCTIONAL ENGLISH	172
ASSYLBEKOVA MARZIYA PAZYLOVNA, SHAIKHYMURATOVA INDIRA BERIKKHANOVNA (ASTANA, KAZAKHSTAN) OSTRACISM IN THE LEARNING ENVIRONMENT	176
ДЕМЕСИНОВА АЙЗАДА АЗАМАТОВНА, МУЗДЫБАЕВА ТАТТИГУЛЬ БОКЕНОВНА (КАРАГАНДА, ҚАЗАХСТАН) FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS IN WORKING WITH CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS	181